

আরও উন্নত পার্টি সংগঠন

মদন ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে আমাদের পার্টির সাংগঠনিক প্রভাব ও শক্তি বহুগুণ বেড়েছে। পার্টির এই বৃদ্ধির পিছনে ধারাবাহিক কাজ, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক, রাজ্য সরকার পরিচালনা, রাজনৈতিক অবস্থান—সবকিছুরই অবদান আছে। কিন্তু পরিমাণগত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গুণগত মানের বৃদ্ধি হয়েছে, একথা আমরা বলতে পারবো না। আমাদের পার্টির কাছে এটিই অন্যতম সামস্যা, চ্যালেঞ্জের বিষয়। পার্টি সম্মেলনের প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা আছি। পার্টিকে গুণগত ভাবে আরও উন্নত করা পার্টি সম্মেলনের লক্ষ্য। কয়েকটি বিষয়ের প্রতি নজর আকর্ষণ করছি এই নিবন্ধে।

সাংগঠনিক বৃদ্ধির কারণেই পার্টিতে স্তরের পরিমাণ বেড়েছে। জোনাল কমিটি হয়েছে, লোকাল বর্গমিটির সংখ্যা অনেক বেড়েছে। শাখার সংখ্যা বেড়েছে। সঙ্গত কারণেই নতুন নতুন কর্মীদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শগত চিন্তায় ঘাটতি আছে। সেইসঙ্গে অভিজ্ঞতার ঘাটতি আছে। বিশেষ করে শ্রেণী-সংগ্রামে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতার ঘাটতি রয়েছে। এমন নয় যে পশ্চিমবঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রাম নেই। বরং অনেক কঠিন ধরনের শ্রেণী-সংগ্রাম এখানে চলছে। আমরা জানি, বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিদিনের টিকে থাকাই শ্রেণী-সংগ্রামের কারণে। উন্নয়নের কর্মসূচী রূপায়ণও শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই। কিন্তু পূর্বের শ্রেণী-সংগ্রাম, গণ-সংগ্রামের রূপের চেয়ে আজকের লড়াইয়ের রূপ আলাদা। আজকের লড়াই প্রধানত মতাদর্শের জগতে। প্রত্যক্ষ শ্রেণী-সংগ্রামের সংঘাতে যে চেতনা তৈরি হয়, যেভাবে শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে আজ তা কঠিন। এই অভিজ্ঞতা না থাকার দরুন শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা ও তা দিয়ে পার্টি ও পার্টির কাজ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকছে।

গ্রামাঞ্চলে এখন জমিদার-জোতদার আগের মতো নেই। জমির লড়াই স্বভাবতই আগের মতো নেই। পঞ্চায়েত থাকায় জমিদার-জোতদার বা গ্রামের ধনী অংশ আগের মতো চলতে পারে না। কিন্তু জোতদারদের জমি হারানোর ক্রোধ চলে গেছে ভাবলে ভুল হবে। গরিব মানুষকে বিভ্রান্ত করার নানান কৌশল ধনী অংশগুলি আয়ত্ত করেছে। তারা অনেক সময় ক্লাব, সামাজিক সংগঠন বানিয়ে গরিব মানুষকে প্রভাবিত করে। কখনও পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। কখনও সরকারের কর্মসূচীকে নিজেদের স্বার্থে টেনে আনতে প্রভাব বিস্তার করে। সচেতন শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেই কেবলমাত্র এই কৌশল ধরা যায় এবং তার মোকাবিলা করা যায়। এক্ষেত্রে আমাদের ঘাটতি আছে।

গ্রামাঞ্চলে আমরা যখন খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি তুলি, দেখা যায় বিনা লড়াইতেই একটা-আধটা মজুরি বেড়ে যায়। গ্রামাঞ্চলে একটা কথা আছে : 'চিল যখন উড়েছে, ঝড়কটো নিয়ে যাবেই', কৃষকসভা যখন দাবি তুলেছে তখন তো কিছু হবেই। দেখা যায় অনেকেই কিছু বাড়িয়ে দিলো। লড়াই ছাড়া হলো সুতরাং শত্রু-মিত্র চেনাও

হলো না।

কেবল গ্রামাঞ্চলের কথাই নয়। সর্বত্রই শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট না থাকলে বৈরী শ্রেণীগুলির দ্বারা প্রভাবিত হবার সমস্যা থেকে যায়। বন্ধু-শত্রু বিচার করার ক্ষমতা চলে যায়। বলা-বাহুলা, কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের কাছে বন্ধু-শত্রু ব্যক্তিগত বিচারের দ্বারা হয় না। গরিব ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থই এক্ষেত্রে মাপকাঠি। গোটা পার্টিতে শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে না পারলে পার্টি গরিব ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। আগে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো নেতা বা কর্মীকে যাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হতো না, আজ রাখতে হচ্ছে। আমরা রাজা সরকারে আছি, অধিকাংশ পঞ্চায়েত-পৌরসভায় আছি। ডিলার, ডিস্ট্রিবিউটর, ঠিকাদারদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, যোগাযোগ রাখতে হয়। প্রশাসনিক কারণে এই সম্পর্ক রাখা এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখার মধ্যে যে বিস্তর ফারাক, তা একাংশের কর্মীদের কাছে স্পষ্ট নয়। সাধারণ সম্পর্ক, মিত্রতার সম্পর্ক এমনকি রাজনৈতিক কারণে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার চেষ্টায় থাকেন এইসব অংশের অনেকে। আমাদের মধ্যে প্রভাব ফেলতে তারা সক্ষমও হচ্ছেন। অনেক সময়ে উপহার দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, শারদোৎসবের সময়ে হয়তো জানা-পাণ্ট দিলো। আমাদের কর্মীদের কেউ কেউ বুঝতেই পারছেন না এটি নৈতিকতার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। উপহার বড়ো না ছোট, সেই প্রশ্ন নয়। সুতরাং প্রশাসনিক ও অন্য ধরনের সম্পর্কের মধ্যে যে প্রাচীর, সেটা ভেঙে যাচ্ছে। এর ফলে ক্ষতি হতে বাধ্য। আজ না হলে আগামীকাল হবেই।

একটা ক্ষতি তো স্পষ্টই। সাধারণ মানুষ সব লক্ষ্য করছে। আমাদের যেমন ডায়েরি আছে—কবে কোথায় কী কর্মসূচী লিখে রাখি, সাধারণ মানুষেরও মাথায় তেমন ডায়েরি আছে। তিনি ঠিক লক্ষ্য রাখছেন আমাদের পার্টির কোন্ কর্মী কোন্ ঠিকাদারের মোটরবাইকের পিছনে বসে গ্রামে এসেছিলেন। কোথায় কার সঙ্গে বসে গল্প করেছেন। গরিব মানুষ ঠিক মাথার মধ্যে লিখে রাখছেন, আমার চোটেইয়ে বসে তুমি দু-দণ্ড কথা বলার ফুরসৎ পাও না, আর কার মোটরসাইকেলে ঘুরতে পারো। এর প্রতিক্রিয়া পড়বেই। পড়ছেও। নির্বাচনে পড়ছে, অন্য অনেক সময়ই পড়ছে।

প্রশাসনে আমরা আছি বলেই সরকারী অফিসার, ব্যুরোক্রেট-টেকনোগ্রাটিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখতে হয়। উন্নয়নের কর্মসূচী রূপায়ণ করতে গেলে সম্পর্ক রেখে চলাটাই স্বাভাবিক। দেখতে হবে, নির্ভরতা তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিনা। অনেক সময়ে হচ্ছে। প্রশাসন-নির্ভরতা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এর একটি অন্যতম কারণ রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে উপলব্ধির অভাব। বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘ সময় আছে বলে প্রশাসনের ওপর একটা প্রভাব নিশ্চয়ই পড়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের চরিত্র পালটে গেছে, এমন ধারণা ভুল।

অনেক বড়ো উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণ করতে গিয়ে আমরা দেখছি আমলাতন্ত্রের বাধা আছে। মানুষের ন্যায়সঙ্গত ক্ষোভ আছে সরকারী প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের বিকল্পে। একটি তুলনামূলকভাবে ছোট উদাহরণ দিই। নিয়ম আছে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতিকে ওই কাজে সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত থাকতে হবে। যদি তিনি কোথাও কর্মরত হন, তাহলে লিয়েন নিতে হবে। একটি জেলায় একটি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তা নেননি। তিনি বিরোধী দলের। স্কুল থেকেও বেতন নিচ্ছেন। আমাদের পার্টি সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বেশ কয়েকবার। তিনি নিয়ম মোতাবেক নিজেই স্কুলে খোজ নিয়ে দেখতে পারতেন ঘটনা সত্যি কিনা, সেইমতো ব্যবস্থা নিতে পারতেন। তার বদলে তিনি অন্য এক অফিসারকে দিয়ে অনুসন্ধান করানোর নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে কালক্ষেপ করছেন। বেআইনী কাজকে আড়াল করছেন। এইরকম নানা ঘটনা চারদিকেই ঘটে। এরমকই ঘটার কথা। সেক্ষেত্রে আমাদের যদি মূল দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢ় থাকে, তাহলে আমরা সরকারী নিয়ম মেনেই প্রশাসনের মধ্যে কাজ করবো আবার সতর্ক থাকবো।

প্রশাসনের অফিসাররা অনেকেই কর্মঠ, সৎ, দক্ষ। আমাদের পাটির যারা প্রশাসন বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের বিভিন্ন স্তরে আছেন, তাঁরা যদি নিয়ম মেনে এই অফিসারদের সঙ্গে আচরণ করেন, তাহলে অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু দু'টি প্রবণতা আমাদের নজরে আসে। এক, অতি-নির্ভরতা। জনগণের আস্থার বদলে প্রশাসনের ওপর নির্ভরতা। জনজমায়েতের দিকে দৃষ্টি কম, প্রশাসনের দিকে চেয়ে বসে থাকা। দ্বিতীয় প্রবণতা হলো—খবরদারির। অনেক সময় প্রত্যক্ষত প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত নন, এমন পার্টিনেতাও প্রশাসনিক অফিসারদের সঙ্গে খবরদারির আচরণ করেন। প্রশাসনকে সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টাও হয়। এতে হিতে বিপরীত হয়। প্রশাসনের সঙ্গে পাটির সম্পর্ক নির্দিষ্ট নিয়ম, আইনকানুন মেনেই পরিচালিত হবে। প্রশাসন-নির্ভরতা থেকে মুক্ত হতে গেলে খবরদারি বা লুকুম জারির প্রবণতা থেকেও মুক্ত হতে হবে।

উন্নয়নের কাজ ও পার্টি

পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের কর্মসূচী রূপায়ণ আমাদের পার্টির একটি প্রধান কাজ। এই ক্ষেত্রে উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, সেইমতো আমাদের পার্টির কাজের ধারা কী হবে— তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই জানি, বিশেষ করে দেশে উদারনীতি চালু হবার পর থেকে অর্থনৈতিক সঙ্কট আরও তীব্রতা লাভ করেছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও পরিকল্পনা হ্রাস পেতে থাকায় সামাজিক প্রকল্পগুলি দুর্বল হচ্ছে। রাজ্য সরকারগুলির অর্থনৈতিক সামর্থ্য কমেছে। গরিব, শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনজীবিকায় নতুন নতুন আঘাত নেমে আসছে। আমরা পার্টিতে আলোচনা করেই বলেছিলাম শুধুমাত্র বামফ্রন্ট সরকার আছে বলেই সমস্ত আঘাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা যাবে—এই ধারণা ভুল। এবং সেই জন্যই বামফ্রন্ট সরকারের কাজের কৌশল পরিবর্তনের প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। কোন্টি অগ্রাধিকার, কোথায় সরকার মূল নজর দেবে, কোথায় বেসরকারী বা যৌথ উদ্যোগের ভূমিকা থাকবে, তা নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেইমতো বিশেষ করে বিগত রাজ্য সম্মেলনে আমরা আলোচনা করে একটি অভিমুখের কথা বলেছিলাম।

যদিও, অগ্রাধিকারের প্রকৃতি আমরা শিলিগুড়ি রাজ্য সম্মেলন থেকেই আলোচনায় এনেছি। একথা ঠিক যে, বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘ সময় থাকবে ১৯৭৭ সালেই সমগ্র পার্টিতে এই উপলব্ধি ছিলো না। সেই কারণে কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদী কাজে আমাদের ঘাটতি ছিলো। সাক্ষরতা অভিযান, সর্বস্বাস্থ্যের অভিযান অনেক আগেই আমাদের শুরু করা উচিত ছিলো। এই বিলম্বের সঙ্গে আজকের দিনের অর্থনৈতিক সঙ্কট যুক্ত হওয়ায় অগ্রাধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতই অগ্রাধিকার স্থির হবে শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সবচেয়ে দরিদ্র অংশের মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ প্রয়োজন। দরিদ্রতম অংশের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যের কর্মসূচীতে আমরা জোর দিয়েছি। তীব্র বেকারীর প্রেক্ষাপটে রাজ্য সরকার নিজে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে, এই ধারণা ভুল হবে। তাই স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। উন্নয়নের এই অভিমুখ সম্পর্কে এখনও সমগ্র পার্টিতে স্বচ্ছ ধারণার অভাব আছে। সুতরাং সমস্ত উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না।

গোড়ায় গলদ কিন্তু সেই শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গিরই। পঞ্চায়েত স্তরেও যখন প্রকল্প বাছাই করছি আমরা কি শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অগ্রাধিকার বিবেচনা করছি? আমরা জানি, উদারনীতিতে কর্মসংস্থান কমেছে, শ্রমদিবস কমেছে। তাহলে এমন প্রকল্প নেবো কিনা যেখানে বেশি শ্রমদিবস তৈরির সম্ভাবনা আছে। এমন প্রকল্প নেবো কিনা, যা দরিদ্রতম অংশের স্থায়ী উপকার ঘটাতে পারে। এ শুধু প্রশাসন বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কাজ নয়। পার্টিরও কাজ। যেমন কৃষিবিকাশের আন্দোলন, জলাভূমি সংরক্ষণ, প্রাণীসম্পদের সমীক্ষা এখন কৃষক আন্দোলনের অধিচ্ছেদ্য অংশ। কৃষকসভার কর্মসূচীর মতো থাকবে। পার্টির কাজের ধারার অন্যতম অঙ্গ হবে। এই অভিমুখ তৈরি করা আজ খুবই জরুরী।

শ্রেণী ও সামাজিক উপাদান

পার্টির সামাজিক উপাদান কেমন, তা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বামফ্রন্ট সরকার রয়েছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ রয়েছে। এই ২৭ বছরে পার্টি ও গণ-আন্দোলনের কয়েক হাজার কর্মী খুন হলেও, সাধা স্বভাবে শান্তির পরিবেশ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পার্টির সামাজিক উপাদান কেমন হওয়া উচিত? রাজ্যে যখন বামপন্থীদের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা ছিলো, আশা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস বা জরুরী অবস্থা ছিলো তখন মধ্যবিত্ত মানুষ একটু সন্ত্রস্ত থাকতেন। অনেকে আমাদের এড়িয়ে চলতেন, অনেকে মনে মনে সমর্থন করলেও সক্রিয় সমর্থনের ঝুঁকি নিতেন না। আজ মধ্যবিত্ত মানুষ আমাদের পার্টিতে আসছেন। আসাই স্বাভাবিক, আদর্শগতভাবে আমরা মধ্যবিত্ত অংশকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছি। অন্য ঝুঁকিও তেমন নেই। কিন্তু মৌলিক শ্রেণীগুলি থেকে, শ্রমজীবী অংশ থেকে পার্টিতে নিয়ে আসার কাজ অবহেলিত হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষ, গরিব মানুষ এতো সপ্রতিভ হন না। চোখে-মুখে কথাও বলতে পারেন না। নিজেকে আকর্ষণীয় করার, দেখানোর ক্ষমতা এঁদের কম থাকে। অথচ আমাদের মৌলিক শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গিই হলো কমিউনিস্ট পার্টিতে শ্রমজীবী অংশকে আরও বেশি করে নিয়ে আসতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন অংশের সেরা সন্তানদের নিয়ে তৈরি হবে। পার্টির আয়তনবৃদ্ধি হলেই তো হবে না, সামাজিক উপাদান তো ঠিক রাখতে হবে। তারজন্য চাই সচেতন প্রয়াস। সংগঠিত ও অসংগঠিত অংশের শ্রমিক, খেতমজুর, ভাগচাষী, ছোট কৃষককে নিয়ে আসার পাশাপাশি ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু ও জনগোষ্ঠীর দিকে আরও সচেতন নজর দেওয়া প্রয়োজন। এঁদের মধ্যে থেকে কর্মী সংগ্রহ এবং পার্টি সভ্যপদের সাধারণভাবে গৃহীত মাপকাঠি অনুসরণ করে পার্টির অভ্যন্তরে এই অংশের মানুষকে বেশি বেশি করে নিয়ে আসা আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ বলে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

মহিলাদের পার্টিতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমাদের বড়ো দুর্বলতা রয়ে গেছে। অনেককাল ধরেই এই দুর্বলতা রয়েছে, আমরা কাটাতে পারছি না। পুরুষ প্রাধান্যের সমাজের প্রভাব পড়ছে আমাদের মধ্যেও। বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, প্রত্যেক শাখাতে অন্তত একজন মহিলা পার্টিসভ্য করতে হবে। যদি সহায়ক গ্রুপে মহিলা না থাকেন, তাহলে সহায়ক গ্রুপে এনে পার্টিতে নিয়ে আসতে হবে। সামান্য কিছু বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু আনুপাতিক হারে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি ঘটেনি। অথচ এমন কোন্ ক্ষেত্র আছে, কোন্ সংগ্রাম আছে যেখানে তাঁরা পিছিয়ে? অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে, প্রতিদিনের উৎপাদনের কাজে এখন মহিলারা দলে দলে অংশ নিচ্ছেন। শ্রম দিচ্ছেন। পঞ্চায়েতে তাঁরা আছেন। অথচ পার্টিতে তাঁদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অভাব থেকেই যাচ্ছে। এখনও অনেক জায়গাতেই ধরে নেওয়া হয় মহিলাদের আনার কাজ মহিলা পার্টি কর্মীদেরই দায়িত্ব। অথচ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে এমনকি নিজেদের বিকাশের স্বার্থেও মহিলাদের গণ-আন্দোলন ও পার্টিতে অংশগ্রহণের দিকে নজর দেওয়া আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। পার্টির এবং নিজেদের অগ্রগতির পথে অন্যথায় পিছুটান থেকে যাবে।

পার্টি ও গণফ্রন্ট

জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কাজ করে গণ-সংগঠনগুলি। পার্টির সমগ্র কর্মকাণ্ডে গণ-ফ্রন্টের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পার্টি ও গণ-ফ্রন্টের মধ্যে সম্পর্ক উপলব্ধির ক্ষেত্রে এখনও বোঝাপড়ার অভাব আছে। একটি প্রবণতা হলো পার্টিরই একটি শাখা হিসেবে গণ-ফ্রন্টকে ভাবার প্রবণতা। পার্টিই সবকিছু গণ-ফ্রন্ট নেহাত থাকার জন্য আছে। এই চিন্তা গণ-ফ্রন্টের অস্তিত্ব বিপন্ন করে। গণ-ফ্রন্টে পার্টির সদস্যদের কাজ হলো গণ-ফ্রন্টের ভালো কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা, যাতে অন্যদের আকৃষ্ট করা যায়। ধৈর্য সহকারে, সময়-সুযোগ বুঝে পার্টির রাজনৈতিক অবস্থানের দিকে অন্যদের টেনে আনা তার কাজ। অনেক সময়েই দেখা যায়, গণ-ফ্রন্টে

আলোচনার সময়ে পার্টির সভ্য নিজের যুক্তি ভালো করে উপস্থিত করতে পারছে না। তখন বলে বসছে, 'এটা পার্টির সিদ্ধান্ত।' অর্থাৎ চাপিয়ে দেওয়ার ঝোঁক।

এভাবে কাজ করা আমাদের পদ্ধতি নয়। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েতে একবার জমির ওপর সমীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এরজন্য যে টিম তৈরি হলো স্থালিন তার সদস্যদের বলেছিলেন, যখন গ্রামে গিয়ে কথা বলবে, তখন কৃষকদের ভাষায় কথা বলবে। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখাবে। আর যখন পার্টির কাছে সমীক্ষা পেশ করবে, তখন শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিতে বলবে, পেশ করবে।

বাস্তবে আমরা অনেক সময়েই দেখি, কৃষকসভার সদস্য কিন্তু গ্রামে খেতমজুরদের কোনো আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন। পার্টি সদস্যরা অনেক সময়ে উত্তেজিত হয়ে যান। উত্তেজনার কোনো কারণ নেই। কৃষকসভার সদস্য হচ্ছেন কৃষি-সংক্রান্ত বা গ্রামাঞ্চলের সাধারণ প্রশ্নগুলিকে সমর্থন করায়। খেতমজুর আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা নাও থাকতে পারে। সেই সহমর্মিতা গড়ে তোলা পার্টি সদস্যের কাজ। কৃষকসভার সদস্য বলেই সি পি আই (এম)-র যাবতীয় বক্তব্যের সঙ্গে একমত হবেন, এমন না-ই হতে পারে।

অথবা ধরা যাক নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কথা। এ বি টি এ ঐতিহাসিকী সংগঠন, সকল শিক্ষকের সংগঠন। সেখানে শিক্ষকসমাজের দাবি-দাওয়া, অর্থনৈতিক ও পেশাগত প্রশ্নে বহু চিন্তার মানু্য আছেন। থাকাই স্বাভাবিক। এই চরিত্র নষ্ট করতে মোটেই আমরা আগ্রহী নই। এ বি টি এ-র মধ্যে আমাদের পার্টির সদস্য-কর্মীরাও আছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে চলবেন। কিন্তু বাকি সকলকেই চলতে হবে, তার কী অর্থ? এইরকম কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে কমিউনিস্ট পার্টির চারপাশে-থাকা মানুষের সংখ্যা বাড়ার বদলে কমবে। গণ-ফ্রন্ট সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আটকে যাবে।

গণ-ফ্রন্টের, গণ-সংগঠনগুলির স্বাভাবিক বজায় রাখতে হবে। তাদের নিয়ম, সংবিধান মেনেই গণ-সংগঠন চলবে। গণ-সংগঠনের নিজস্ব স্লোগান, নিজস্ব কর্মসূচী থাকবে।

আবার, গণ-সংগঠনগুলির মধ্যে বৃহত্তর সামাজিক চেতনার বোধ জাগাতে পার্টির ভূমিকা আছে। সম্প্রতি একটি শিল্পের মালিকরা নিজেদের স্বার্থে উৎপাদন বন্ধ রেখেছিলেন। শ্রমিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল, এর বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছিল মূলত ওই শিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন। অথচ অসংখ্য শ্রমিক, তাঁদের পরিবার-পরিজনের ওপর প্রভাব পড়ছে। পার্টি উদ্যোগ নিলো অন্যান্য গণ-সংগঠনগুলিকে শ্রমিকদের পাশে দাঁড় করানোর। ছাত্র, যুব, মহিলা ও অন্যান্য সংগঠন মালিকদের অন্যা্য অবস্থানের বিরুদ্ধে সরব হলো। তাতে কিছুটা কাজও হলো। আর, যে গণ-সংগঠনগুলি शामिल হলো, তাদের কর্মীদের চেতনার মানও বাড়লো। এই কাজ কিন্তু প্রধানত পার্টির কাজ। সঠিক সময়ে গণ-সংগঠনগুলিকে জড়ো করার, সমর্থনসাধনের কাজ। অনেক সময়ে এই কাজ আমরা ভালোভাবে করছি না। বিশেষ করে শ্রমিক, কৃষক সংগঠনগুলির পাশে ছাত্র, যুব সংগঠনকে দাঁড় করাতে না পারলে তাদের চেতনার মানের বিকাশ ঘটবে কী করে?

গণ-সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে নমনীয়তার গুরুত্ব অপরিসীম। তেমনই অনেক সময়ে দেখা যায়, পার্টির নেতা-কর্মীরা পার্টিতে যথাযথ আলোচনা না করেই গণ-সংগঠনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছেন। গণ-সংগঠনে ব্যক্তি আধিপত্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

পার্টি শিক্ষা

মতাদর্শগত মানের ঘাটতির কথা আমরা আগেই বলেছি। পার্টি শিক্ষার ক্ষেত্রে, পড়াশোনার ক্ষেত্রে এই ঘাটতি বেশ প্রবল। পার্টি শিক্ষার বিষয়টি ধারাবাহিক হওয়া প্রয়োজন। একবার জেনে রাখলাম, আর তাকে উন্নত করলাম না—তা হয় না। জ্ঞানচর্চার পরিধি এখন অনেক বেড়েছে। আমরা নিজেরা তৈরি না থাকলে অন্যদের তৈরি করবো কীভাবে? মতাদর্শগত শিক্ষা অর্জনের

জন্য চেষ্টা না থাকলে প্রয়োগবাদের রমরমা দেখা দেয়। অর্থাৎ কিছুই জানা-বোঝার নেই, যেরকম বুঝছি সেভাবে প্রয়োগ করে যাচ্ছি। প্রয়োগ থেকে শিক্ষা, আবার শিক্ষা থেকে প্রয়োগ করা না গেলে বিপত্তি অবধারিত।

পার্টির পত্র-পত্রিকা পাঠের গুরুত্ব অনেকেই বোঝেন না। আগে দেশহিতৈষী পত্রিকার পাতা কেটে পড়তে হতো। তখনও দেখেছি কেউ কেউ পাতা কাটেননি। এখনও দেখি পার্টির পত্র-পত্রিকার ভাঁজ নষ্ট হয়নি। পার্টির পুস্তিকা পার্টি অফিসে পড়ে আছে। অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা পার্টি সম্মেলনে বই দিলাম। যাতে পার্টিকর্মীরা কিছু বই হাতে পান। একটা অংশ বই পড়লো। কিন্তু অনেকেই পড়লেন না। অর্থাৎ বোধের অভাব আছে। সেই বোধ তৈরি না করতে পারায় নেতৃত্বের দায়িত্ব, দায়ভার আছে। আগে নেতৃত্বকে তুলনায় অনেক বেশি কাছে পাওয়া যেত। তাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলে অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর মিলতো। এখন সেই পরিস্থিতি নেই। পার্টিনেতারা স্বাভাবিকভাবেই কাজে ব্যস্ত, নানা ধরনের কাজ। পার্টির সাংগঠনিক প্রসারের দরুন কর্মীরাও নানা প্রান্তে সব সময়েই কাজে ব্যস্ত। সেদিনের নৈকটা আজ সম্ভব হয় না। হলে ভালো হয় নিশ্চয়ই। এতে কর্মীরও লাভ, নেতারও লাভ। উভয়েরই বিকাশ হয়। মুখোমুখি কথায় যত এগোনো যায়, অন্য কিছুতেই তত হয় না।

পার্টি শিক্ষার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ পার্টির সভা। সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করে কর্মীরা রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই সভায় উপস্থিতির হার বেশ কম। উপস্থিত থাকলেও মনোযোগ নেই। সাধারণসভার আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। তার একটি অন্যতম কারণ সাধারণসভায় বক্তারা তৈরি হয়ে যান না। কী বলবেন, কোন্ তথ্য দেবেন, কোন্ তথ্য পরিস্থিতিকে বোঝার সহায়ক, কীভাবে বলবেন— এসব প্রস্তুতি ছাড়াই সভায় বলেন। চর্চিতচর্চন হয় অথবা তাৎক্ষণিক বক্তৃতার মতো হয়। নেতৃত্বের মধ্যেও এই প্রবণতা আছে। এই অভ্যাস অত্যন্ত ক্ষতিকর। পার্টি শিক্ষার কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাধারণসভাকে সংগঠিত, আকর্ষণীয় এবং কার্যকরী করার দিকে আরও পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

পার্টির রাজনৈতিক ক্লাস ও শিক্ষা শিবিরকেও আরও নিয়মিত ও আরও আকর্ষণীয় করা প্রয়োজন। পার্টির শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে পারলে লাভ হবে। বর্ধমান জেলার অভিজ্ঞতা হলো স্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলে পার্টি ক্লাস অনেক নিয়মিত হয়েছে। পরিস্থিতির অনেকটাই পরিবর্তন হলো।

মিডিয়ার প্রভাব

যে সমাজের মধ্যে আমরা রয়েছি, সেখানে এখন মিডিয়ার দারুণ প্রভাব। অনেকে তো বলেন, 'মিডিয়া-শাসিত সমাজ'। অনেক সংবাদপত্র, অসংখ্য টেলিভিশন চ্যানেল। হাজার রকম সত্যমিথ্যা মানুষের কাছে রোজ পৌঁছে যাচ্ছে। আমাদের রাজ্যে সংবাদমাধ্যমের উল্লেখযোগ্য অংশই সি পি আই (এম) এবং বামফ্রন্ট-বিরোধী। লাগাতার আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার চলছে। মিডিয়া সম্পর্কে আমাদের পার্টির মধ্যে দু'টি ভ্রান্ত প্রবণতা দেখা যায়। এক, টেলিভিশন এখন আছেই, তখন যত টেলিভিশনে মুখ দেখানো যাবে, ততই মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে। ব্যক্তিগত প্রচার তো আছেই, কেউ কেউ মনে করেন, টেলিভিশন দিয়েই অনেক লোকের কাছে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া গেলো। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও নিবিড় সম্পর্কের বিকল্প খোঁজা হয়ে গেল। মানুষের সঙ্গে প্রতিদিনের যোগাযোগ রাখা, তাঁদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া, ধৈর্য সহকারে তাঁদের কাছে রাজনৈতিক বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার কোনো সম্ভা বিকল্প পদ্ধতি হয় না।

দ্বিতীয় প্রবণতাটি হলো, মিডিয়া যা বলছে বলুক, উপেক্ষা করো। মানুষ সবই বোঝেন, ঠিক-ভুল মানুষই বুঝে নেবেন। আমাদের রাজ্যের মানুষের চেতনার মান সাধারণভাবে উন্নত—একথা ঠিক। মিডিয়ার একটানা কুৎসা প্রচার সত্ত্বেও তাঁরা আমাদের প্রতি আস্থাশীল, একথাও ঠিক। কিন্তু মিডিয়ার প্রচার অবশ্যই মানুষকে প্রভাবিত করে। সকলেই জানি, এরাভ্যে বিরোধী দলগুলির

বক্তব্য রোজ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করছে একাংশের সংবাদমাধ্যম। আমাদের মানুষের কাছে উন্নত চেতনা নিয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন। মিডিয়াকে উপেক্ষা করে নয়, সতর্ক দৃষ্টি রেখেই আমাদের চলতে হবে।

ত্রুটি সংশোধনের সংগ্রাম

পার্টিতে ত্রুটি সংশোধন অভিযান পরিচালনার ওপর আমরা বারবার জোর দিচ্ছি। এবারের পার্টি সম্মেলনেও নৈতিকতা, পার্টির নিয়মনীতি রক্ষায়, ত্রুটি দূর করতে আস্তঃ পার্টি সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে রাজ্য কমিটি। এই কাজ কিন্তু প্রতিদিনের।

যে সমাজের মধ্যে আমরা বাস করছি, তার নানাবিধ বৈরী প্রবণতা পার্টির ভিতরে প্রবেশ করেছে। আমরা কেউই দাবি করতে পারি না, আমার মধ্যে দিয়েও এইরকম কোনো প্রবণতা ঢুকে পড়ছে। আমরা কি সারাদিন কাজের পর নিজের কাজের পর্যালোচনা করি? করলে ভুলত্রুটি সংশোধনে সহায়ক হয়। সহকর্মীদের পর্যালোচনা করার সময় নিজের সবলতা-দুর্বলতা মাথায় রেখে অন্যের সবলতা-দুর্বলতার কথা ভাবি না। ফলে অনেক সময় পর্যালোচনা সঠিক গন্তব্যের দিকে পৌঁছায় না। উপরন্তু মধ্যবিত্তসুলভ অহংবোধ, ভাবাবেগ যুক্তিযুক্ত চিন্তার পথ রুদ্ধ করে।

পার্টিতে আলোচনা-সমালোচনার সময় আসল কথা হলো বস্তুনিষ্ঠা। অথচ অনেক সময়েই আমরা আলোচনাকে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করি। পার্টি ও প্রশাসনে থাকা পার্টিরনেতা উভয়ের ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে। প্রশাসনের কোনো স্তরের কাজ নিয়ে হয়তো সমালোচনা হচ্ছে। প্রশাসনের ওই স্তরের সঙ্গে যুক্ত থাকা কমরেড ভাবলেন তাঁরই সমালোচনা হচ্ছে। ফলে তিনি আবার অন্যদিক থেকে আলোচনা করলেন। বাস্তবে যে ত্রুটি রয়ে গেল, তা দূর করার জন্য কী করণীয়, সেই আলোচনা পিছনে চলে গেল।

আমরা অনেক সময়ে দেখা যায়, একজন কমরেড হয়তো পার্টির সভায় সঠিক কথাই বলছেন, কিন্তু এমনভাবে বলছেন, যে তিক্ততা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এর উলটো প্রতিক্রিয়া হয়। সব সময়েই অন্যান্য কমরেডদের, বিশেষত যাঁর সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তাঁর প্রতি মর্যাদা, সহানুভূতি রেখে, শোভনতা বজায় রেখে সমালোচনা করা উচিত। প্রবীণ, বয়সে বড় কমরেডদের সম্পর্কে আলোচনার সময়ে যথাযথ মাত্রা বজায় রেখে বলা উচিত।

একটি জেলায় একটি অভিযোগের তদন্ত করতে তুলনামূলকভাবে তরুণ কমরেডদের নিয়ে কমিশন গঠন করা হয়েছিল। কমিশন খুব ভালো কাজ করেছে। কিন্তু কমিশন চলাকালীন যে কায়দায় প্রশ্ন করা হয়েছে, তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এটি একটি অভিজ্ঞতা। সব সময়েই কমরেডসুলভ অনুভূতি বজায় রেখেই সমালোচনা-আলোচনার কাজ করা প্রয়োজন।

আমরা যখন নৈতিকতার সংগ্রামের কথা বলছি, তখন তার অন্যতম মর্মবস্তু হলো শ্রমের প্রতি মর্যাদা। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে শ্রমকে সম্মান দেওয়া হবে না তো কোথায় হবে? ছোট কাজ, বড়ো কাজ বিভাজন মারাত্মক ক্ষতিকর। আমাদের অনেকের মধ্যেই এ সংক্রান্ত সতর্ক উপলব্ধি থাকছে না। অনেকের নিজের ব্যাগও বইতে কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হয়। যাঁরা বয়স্ক কমরেড বা অসুস্থ, তাঁদের পরিশ্রম লঘু করার জন্য আমরা সকলেই চেষ্টা করবো এতো স্বাভাবিক। প্রবীণ কমরেডদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধার কারণেই আমরা তাঁদের সাহায্য করতে আগ্রহীও থাকি। কিন্তু যাঁরা সক্ষম তাঁরা নিশ্চয়ই অন্য কমরেডদের কাছে উদাহরণ রাখার চেষ্টা করবেন।

এই প্রসঙ্গেই কাজের চাপের কথা আসে। কাজের চাপ বহুগুণ বেড়েছে, বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বকে এখন অনেক ধরনের কাজ করতে হয়। তার ফলে অনেক কাজে সময় সংক্ষেপ করতে হয়। এমনকিছু কাজেও সময় সংক্ষেপ করা হচ্ছে, যা মারাত্মক। যেমন আগে কোথাও মিটিং করতে গেলে নেতৃত্বের অনেকে হয়তো রাতেই থেকে যেতেন বা অসুস্ত বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটাতে। গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা, মতবিনিময় হতো। এখন তা প্রায় বন্ধই হয়ে যাচ্ছে। কাজের চাপে সময় সংক্ষেপ করতে গিয়ে যোগাযোগ ন্যূনতম পর্যায়ে

চলে যাচ্ছে। যে স্তরের নেতৃত্ব হচ্ছে করলে পরিকল্পনা করতে পারেন, তাঁরাও করছেন না। সত্যি কি এই কাজে সময় সংক্ষেপ করা সম্ভব না উচিত ?

আমরা প্রায়ই বলি পার্টির শাখা হচ্ছে পার্টির নাড়ি, পার্টির স্পন্দন। শাখার সদস্যদের সক্রিয় করা, দক্ষতার করার দায়িত্ব নিশ্চয়ই উচ্চতর কমিটির। তার জন্য সময় দিতে হবে, ধৈর্যশীল প্রয়াস চালাতে হবে, হাতে-কলমে শিখিয়ে দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত সময়ের অজুহাতে এই কাজ এড়ানো যায় কি ? তাহলে শাখার নিষ্ক্রিয়তার দায়ও বর্তাবে উচ্চতর কমিটিরই ওপর।

যেসব প্রশ্নে আমরা পার্টিতে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম গড়ে তোলার কথা বলছি, তা কখনই যথাযথ সাফল্য পাবে না যদি না নেতৃত্বের মধ্যে সামগ্রিকতার ধারণা বিকশিত না হয়। দেখা যাচ্ছে উচ্চতর কমিটিতে এসেও এলাকাগত চিন্তা মাথা থেকে যাচ্ছে না। এলাকারই থেকে যাচ্ছেন। ফেডারেল চিন্তা কাজ করছে। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সংকীর্ণতা থেকে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে জোনাল কমিটি, আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ও শাখা-সম্পাদকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের সেই কাজের বশ্টন করতে হবে, সামগ্রিক কাজের চেতনা গড়ে তুলতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে আমাদের পার্টি শ্রমজীবী জনগণের বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি। জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে, আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করে, দক্ষতার সঙ্গে প্রশাসন পরিচালনা করে আমাদের পার্টি এগিয়ে চলেছে। জনগণেরও আস্থা, ভরসা আছে আমাদের ওপর। পার্টিতে নেতিবাচক প্রবণতাগুলি আধিপত্য করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্বলতার দিকগুলি কোনভাবেই আমরা উপেক্ষা করতে চাই না। পার্টিকে আরও উন্নত করার প্রচেষ্টা চলবেই।